

ISSN: 3060-4966

JIZPI XABARNOMASI

ILMIY-TEXNIK JURNAL

- 05.00.00 - Texnika fanlari
- 05.02.00 - Mashinasozlik va mashinashunoslik.
Mashinasozlikda materiallarga ishlov berish.
Metallurgiya. Aviasiya texnikasi
- 05.03.00 - Asbobsozlik, metrologiya va axborot-o'lchov
asboblari va tizimlari
- 05.04.00 - Radiotexnika va aloqa
- 05.05.00 - Energetika va elektrotexnika.
Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini elektrlashtirish
texnologiyasi. Elektronika
- 05.06.00 - To'qimachilik va yengil sanoat materiallari
va buyumlari texnologiyasi
- 05.07.00 - Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini
mexanizasiyalash texnologiyasi
- 05.08.00 - Transport
- 05.09.00 - Qurilish
- 05.10.00 - Inson faoliyati xavfsizligi

2025
No 2

Muassis:

Jizzax politexnika instituti

JizPI xabarnomasi**ILMIY-TEKNIK JURNAL****Vestnik DjizPI****НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ****Bulletin of JizPI****SCIENTIFIC AND TECHNICAL
JOURNAL***Bir yilda to'rt marta chop etiladi.*Jizzax viloyati Matbuot
va axborot boshqarmasi
tomonidan 2019 yil
14 martda 06-042 raqam bilan
ro'yxatga olingan.**Nashr uchun mas'ul:**

K. Karimova

Bosishga ruxsat

etiladi: 25.06.2025.

Qog'oz bichimi: 60x84 ¹/₈.

Bosma tabog'i: 13,5.

Ofset bosma. Ofset qog'ozi.

Adadi: 100 dona.

Bahosi kelishilgan narxda.

Buyurtma №14

“**JIZPI TIPOGRAFIYASI**” MChJ
tomonidan tayyorlangan.“**JIZPI TIPOGRAFIYASI**” MChJ

bosmaxonasida chop etildi.

130100, Jizzax shahri,

Islom Karimov shoh ko'chasi, 4 - uy.

Telefon: (+99888) 140 00 74**BOSH MUHARRIR:****A.USMANKULOV**, texnika fanlari doktori, professor**BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:****J.ABDUNAZAROV**, texnika fanlari doktori, professor**MAS'UL MUHARRIR****K.KARIMOVA**, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori**TAHRIR HAY'ATI:****S.M.Turobjonov**, texnika fanlari doktori, *akademik* (TDTU)**S.S. Shaumarov**, texnika fanlari doktori, professor (TDTrU)**U.Yu.Yuldashev**, fizika-matematika fanlari doktori, professor (JizPI)**J.N.Abdunazarov**, texnika fanlari doktori, professor (JizPI)**I.S.Shukurov**, texnika fanlari doktori, professor (SamGASU)**Q.J.Jumaniyozov**, texnika fanlari doktori, professor (TEITI)**M.T.Xodjiyev**, texnika fanlari doktori, professor (GuIDU)**A.Z.Mamatov**, texnika fanlari doktori, professor (TTYeSI)**S.L. Eshkobilov**, PhD, professor (AQSH)**M.Mikusova**, PhD, professor (Slovakia)**V.A.Kondratev**, texnika fanlari doktori, professor (Belarus)**M.M. Ganiyev**, texnika fanlari doktori, professor (Rossiya)**F.A. Egamberdiyev**, texnika fanlari doktori, dotsent (JizPI)**I.Z.Abbazov**, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent (JizPI)**W. Pangwei**, PhD, professor (Xitoy)**K. Kim**, PhD, professor (Janubiy Koreya)**K. Széll**, - PhD, Dotsent (Vengriya)**A. Cansiz** – PhD, Professor (Turkiya)**M. Pogatsnik** – PhD, Dotsent (Vengriya)**Sh. Madjidov** – DSc, Dotsent (Xitoy)**V.I. Rimshin**, texnika fanlari doktori, professor (Rossiya)**A.B. Zabiyeva**, PhD, dotsent (Qozog'iston)**S.X.Baxriev**, texnika fanlari nomzodi, dotsent (Tojikiston)**I.V.Yakimenko**, texnika fanlari doktori, professor (Rossiya)**S.O. Eshbekova**, fizika-matematika fanlari nomzodi, dotsent**O.K.Adilov**, texnika fanlari nomzodi, professor (JizPI)**Sh.M. Musayev**, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent (JizPI)**A.O. Sultonov**, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent (JizPI)**S.V.Djiyanbayev**, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent (JizPI)**G'I.Mamayev**, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent (JizPI)**O.B.Berdiyev**, texnika fanlari nomzodi, dotsent (JizPI)**B.I.Matniyazov**, texnika fanlari nomzodi, dotsent (JizPI)**S.A. Sattarov**, fizika-matematika fanlari nomzodi, dotsent (JizPI)**G'.G'.Egamnazarov**, texnika fanlari nomzodi, dotsent (JizPI)**B.B.Doniyorov**, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent (JizPI)**M.A.Doniyorova**, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent (JizPI)**T.A.Berdiyev**, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent (JizPI)**O'.I.Jamolov**, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent (JizPI)**S.A.Usmanov**, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, professor (JizPI)**A.A.Taylaqov**, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent (JizPI)**B.A.Tursunov**, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent (JizPI)**M.Anorboyev**, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent (JizPI)**E.Abdullayev**, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent (JizPI)**TEKNIK MUHARRIRLAR:****M.Eshqulov** - assistent o'qituvchi, (UZ, ENG, RUS)**X.Xamdama** – filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent (UZ)**M.Ziyayeva** - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent (RU)**F.Xiloliddinova** - v.b.dotsent (ENG)**Tahririyat manzili:****Jizzax shahri, Islom Karimov shoh ko'chasi, 4-uy****Faks: (0372) 226-45-47. Rasmiy sayt jurnal.jizpi.uz**

MUNDARIJA

AVTOMOBILLAR VA QISHLOQ XO'JALIK MASHINALARI

1	<i>Nishonov Azizbek Orziqul o'g'li, Yusupov Ulug'bek Akmal o'g'li.</i> O'zbekiston respublikasida aholi harakatchanligining hozirgi holati va muammolari.....	7
2	<i>Baratov Ilhomjon Iskandar o'g'li, Bakirov Lutfulla Yuldashaliyevich, Mamayev G'ulom Ibrohimovich, Nishonov Azizbek Orziqul o'g'li, Yusupov Ulug'bek Akmal o'g'li.</i> Analysis of reducing the impact of pedestrian traffic on traffic flow in the road network.....	18
3	<i>Razzaqov Tura Xolmurodovich, Karimova Kamola Fuломовна, Алимова Зебо Хамидуллаевна, Эргашева Дилсўз Истамовна.</i> Результаты определения физико-механических свойств семенного вороха трав.....	24
4	<i>Исраилов Фазил Исмаилович.</i> Принципы формирования транспортно-складского комплекса при развитии логистической системы.....	29
5	<i>Tagayev Xolmurod Sultonovich.</i> Diagnostics in the industrial service of motor vehicles.....	36
6	<i>Abdumannopov Abdullo Maxamadsoli o'g'li, Mamadaliev Ziyotali Qaxorali o'g'li.</i> Kombinatsiyalashgan mashinaning tuproq maydalagich diametrini ishlov berish chuqurligiga bog'liqligini aniqlash.....	41
7	<i>Valiev Muhammadali Komiljon o'g'li, Sobirov Bekzodbek Akhmadjonovich.</i> Program-based case detection and warning system.....	46
8	<i>Ismoilov Mirjalol Ro'ziboy o'g'li, Yuldasheva Muhayyo Alimboyevna, Qadirov Islom Rayimbergan o'g'li.</i> Yangi konstruksiyadagi rotatsion kultivator sxemasini ishlab chiqish.....	53
9	<i>Makhammadjon Qobulov.</i> The theoretical framework for logistics management in transportation and storage facilities.....	62
10	<i>Xalmuxamedov Aziz Suratovich, Amirquliv Farrux Bahodir o'g'li.</i> Toshkent shahri jamoat transporti marshruti murakkabligiga ta'sir qiluvchi omillar tahlili va optimallashtirish usullari" (KHAY–Bunyodkor chorrahasi misolida).....	70
11	<i>Oqbuta Karimovich Adilov, Makhammadaliev Zakirjon Turashbekovich, Abdukarimov Shahzod O'ktam o'g'li.</i> Avtomobil transportining ekologiyaga ta'sir darajasini baholash.....	81
12	<i>Qosimov Baxtiyor Axmatjonovich.</i> Elektromobillar va ichki yonuv dvigatelli avtomobillarning ekologik ko'rsatkichlari hamda ularning atrof-muhitga ta'sirini baholash.....	87
13	<i>Ko'chimova Dilnoza Ibragim qizi.</i> Kafolat davrida avtomobil ehtiyot qismlarini hisoblash usullarini takomillashtirish orqali avtoservis faoliyati samaradorligini oshirish.....	96
14	<i>Исмаилов Джуманиез Файзуллаевич, Мизрабов Улугбек Боликулович.</i> Влияние технологических параметров процесса высоко температурного диффузионного осаждения на свойства металлов с диффузионными покрытиями.....	102
15	<i>Abdunazarov Jamshid Nurmuxamatovich, Karimova Kamola G'ulomovna, Raxmatov O'tkir Farhod o'g'li.</i> Tormoz ustquymalari ishlab chiqarishda qo'llaniladigan materiallarning kimyoviy tarkibi tahlili.....	107
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMPYUTER GRAFIKASI		
16	<i>Кузиев Ботир Намозович, Муртазин Эмиль Рустамович.</i> Кибербезопасность в 2024 году: тренды и вызовы.....	114
17	<i>Ostanaqulov Xojiakbar Mansurqul o'g'li.</i> Javascript va reactjs asosida yaratilgan dinamik veb-sahifalarda seo ko'rsatkichlarini oshirish usullarini tadqiq qilish.....	124
ENERGETIKA VA ELEKTROTEXNIKA		
18	<i>Kamoliddin Kadirov Botir Kholdarov, Abdurauf Akhmedov.</i> Step-by-step calculation of energy consumption changes in technological processes of light industry enterprises.....	138
19	<i>Qushakov Sherzod Dilmurod o'g'li.</i> Yarim shaffof quyosh panelari texnologiyalari bo'yicha tadqiqot natijalarini taxlil qilish: yarim shaffof quyosh panellarining yutuq va	145

	kamchiliklari.....	
20	<i>Anarboyev Muhiddin Almonovich, Sattarov Azim Saidovich, Eshqulov Muhriddin Urozboy o'g'li.</i> Energiya resurslarini iqtisod qilishni ilmiy asosda o'rganish natijalari... TO'QIMACHILIK VA YENGIL SANOAT MATERIALLARI TEXNOLOGIYASI	156
21	<i>Doniyorov Bektosh Baxodirovich, Doniyorova Matluba Adashbayevna Shumkarova Shamsiya Pulatovna.</i> Aralash tarkibli ko'ylak-kostyumbop to'qimalarni mustahkamligi bo'yicha loyihalash.....	161
22	<i>Shodmanov Jasur Abdumhammadovich.</i> PVA/GELLAN asosida ikki tarmoqli gel-polimer elektrolitlarning strukturaviy va fizik-kimyoviy tahlili.....	168
23	<i>Kozimjon Sotvoldiyev, Xusanxon Bobojanov, Jahongir Soloxiddinov.</i> Effects of sheath fibers on core-spun yarn quality.....	176
24	<i>Gulruh Matchanova, Jahongir Soloxiddinov, Sherzod Qorabayev, Xusanxon Bobojanov, Suxrob Axmadjanov.</i> Tarash piltasi notekisligini baholash.....	182
25	<i>Yodgorova Hilola Isroilovna.</i> The use of computer graphics in teaching sewing disciplines in the light industry.....	188
26	<i>Matchonova Nargiz Nortayevna.</i> Mahalliy bazalt tolasini fizik-kimyoviy modifikatsiya qilish texnologiyasining ratsional me'yorlarini ishlab chiqish.....	194
27	<i>Махаммадиева Хилола Норбек кизи.</i> Сложный эфир, полученный на основе сивушного масла и сырых жирных кислот хлопкового соапстока – в качестве жирующего агента.....	200
28	<i>Ulug'muradov Xamroz Yusuf o'g'li, Ungarov Jahongirbek Yo'ldosh o'g'li, Yo'ldoshev Xurshid Hazratqulovich, Muradov Rustam Muradovich.</i> Mayda iflosliklardan tozalaydigan laboratoriya uskunasiga turli xil qoziqchalar o'rnatib tajribalar o'tkazish.....	209
29	<i>Ismailov Hamrali Qambarovich, Turg'unov Dilmurod Umarali o'g'li, Babayeva Malikaxon Nabijon qizi.</i> Ventilyator quvurchasi diametri o'zgarishining uning parametrlariga ta'siri.....	215
30	<i>Babayeva Malikaxon Nabijon qizi.</i> Durability test of working parts of harvesting equipment.....	223
31	<i>Musirov Shuxrat Zivaddinovich, Mirzaumidov Asilbek Shuxratjonovich, Turdiev Baxtiyor Ergashovich.</i> Tebranuvchi sirt yuzasidagi chigitlar harakatini nazariy tahlili.. <i>Qorabayev Sherzod Ahmadjonovich, Axmadjonov Suxrob Baxtiyor o'g'li, Adashev</i>	229
32	<i>Boburshox Malikjon o'g'li.</i> Piltaning strukturaviy tuzilishi va tozaligi ip sifatiga ta'sirini baholash.....	234
QURULISH		
33	<i>Akramov Xusnitdin Axrarovich, Raximov Shavkat Turdimurotovich, Mustafaqulov Javohir Rakhmonkul ugli.</i> Composition and structure formation of fine-graded concretes made from raw materials of our republic.....	240
34	<i>Muminov Axat Uktam o'g'li.</i> Yo'l qurilish materiallar xususiyatlarining biki bo'lmagan turdagi qoplamalarni ta'mirlash texnologiyasini tanlashga ta'siri	247
35	<i>Obloqul Berdiyev, G'iyos Narziqulov.</i> Issiqlik himoyalovchi vermikulitli blokning fizik-mexanik xossalarini tadqiq qilish.....	251
36	<i>Raxmatova Gulhayo Erkin qizi.</i> Respublikamizda va horijiy davatlarda ko'p qavatli saqlash joylari va ularning tahlili	255
37	<i>Kamol Abdusamatov.</i> Sanoat chiqindisidan to'ldiruvchi sifatida foydalanib tayyorlangan gazobeton namunalari termofizik xossalarini aniqlash.....	263
38	<i>Sabirov Baxtiyor, Tursunov Bekzod, Mo'minov Axat.</i> Vermikulit, vermikulitning kimyoviy-mineralogik tarkibi, xossalari hamda ularni tadqiq etish usullari.....	268
39	<i>Usmanxodjayeva Lola Asadovna, Utegenova Mahliya Axmad qizi, Xasanova Dilshoda Saydiganixodja qizi.</i> "KO'K GUMBAZ" masjidi binosi zilzilabardoshlilikini sonli tahlil qilish.....	273
40	<i>Ergashov Jasurbek Dilmurodovich.</i> Mahalliy xom ashyo materiallari asosida	281

bazaltfibrobeton texnologiyasi va mustaxkamligining o'ziga xosligi.....

QISQA XABARLAR

- 41 *Pozilov Mamajon Narzikulovich, Karimova Feruza Sattarovna, Sulaymonova Lola Zohid qizi.* Nurota tog' va tog' oldi hududida suv resurslarini ifloslanish xususiyatlari.. 286
- 42 *Mamatov Farmon Murtozayevich, Saparov Shuxratjon Shavkatovich, Turdiev Abdurasul Halilovich, Abdullaev Jo'ra Xudoyorovich, Abdihamidov Nurbek Ural o'g'li.* O'simlik qoldiq poyalarini maydalab tuproq yuzasiga ishlov beruvchi frezaning takomillashgan pichoqlarini o'rganish..... 293
- 43 *Qurbanova Latofat Mamadiyorovna.* Po'lat korroziyasida natriy-karboksimetilselluloza va fosforli birikmalar asosidagi ingibitorlarning samaradorligi..... 300
- 44 *Позилов Мамажон Нарзикулович., Каримова Сидора Бахтиёровна. Жабборова Феруза Исмоиловна, Маликова Мухлиса Акрам кизи. Улашова Амина Эшмурод кизи.* Оценка последствий воздействия айдаркуль-тузкан-арнасайского техногенного объекта на гидрогеологические условия..... 306
- 45 *Tursunov Ahrorbek Aminjon o'g'li, Sharibaev Nosir Yusupjonovich, Tokhirjonova Muattar Rasuljon qizi.* Paxta tozalash korxonalarida ekologik xavfsizlikni ta'minlashda uch bosqichli multi-siklon changsizlantirish tizimining ilmiy asoslari va samaradorlik tahlili..... 314
- 46 *Ahror Tursunov, Sherzod Djurayev, Nosir Sharibaev.* Aqlli filtrlar va gis platformasi asosida paxtasanoatdagi ekologik monitoringni avtomatlashtirish: texnologik yechimlar va tizim modeli..... 321
- 47 *Pozilov Mamajon, Djamolov O'tkir.,* Dual ta'lim – ta'lim sifatini oshirishning samarali usuli..... 329

УДК 004.056
JAVASCRIPT VA REACTJS ASOSIDA YARATILGAN DINAMIK VEB-SAHIFALARDA SEO KO'RSATKICHLARINI OSHIRISH USULLARINI TADQIQ QILISH

Ostanaqulov Xojiakbar Mansurqul o'g'li

Intellectual boshqaruv va kompyuter tizimlari fakulteti
Axborot tizimlari va texnologiyalari yo'nalishi 3-bosqich talabasi

Andijon davlat texnika instituti

E-mail: ostanaqulovhojiakbar@gmail.com

[ORCID: 0009-0001-5490-1141](https://orcid.org/0009-0001-5490-1141)

[Academie Edu: XojiakbarOstanaqulov](https://www.academie.edu/author/XojiakbarOstanaqulov)

Ushbu ilmiy maqolada JavaScript, xususan ReactJS asosida yaratilgan dinamik veb-sahifalarda SEO (Search Engine Optimization) ko'rsatkichlarini oshirish usullari tadqiq qilingan. Tadqiqotda tahliliy va eksperimental metodlar asosida SEO yondashuvlari (CSR, SSR, SSG) samaradorligi baholandi. Sahifalarning yuklanish tezligi, meta-teglar, indeksatsiya va Core Web Vitals kabi ko'rsatkichlar Google Lighthouse, Ahrefs va boshqa vositalar orqali tahlil qilindi. SSR va SSG yondashuvlarining afzalliklari amaliy natijalar bilan isbotlandi. Shuningdek, React Helmet, lazy loading, rasm siqish va strukturalangan ma'lumotlar kabi texnikalar SEO samaradorligini oshiruvchi omillar sifatida ko'rsatib o'tildi. Tadqiqot Andijon davlat texnika instituti (ASTI) Axborot texnologiyalari fakultetida ishlab chiqilgan "ASTI Interactive Services" platformasi misolida amaliyotga tatbiq etildi. Ushbu loyiha institut faoliyatini raqamli shaklda taqdim etishda zamonaviy SEO yondashuvlarining muhimligini isbotlab berdi.

Kalit so'zlar: JavaScript, ReactJS, SEO, dinamik veb-sahifa, SSR, SSG, CSR, Core Web Vitals, meta-teglar, ASTI, optimallashtirish

В данной научной статье исследуются методы повышения показателей SEO (поисковой оптимизации) на динамических веб-страницах, разработанных с использованием JavaScript, в частности ReactJS. На основе аналитических и экспериментальных методов была оценена эффективность различных подходов к SEO — CSR, SSR и SSG. Показатели, такие как скорость загрузки страниц, мета-теги, индексруемость и Core Web Vitals, были проанализированы с помощью инструментов Google Lighthouse, Ahrefs и других сервисов. Преимущества SSR и SSG подходов подтверждены практическими результатами. Также продемонстрировано, что такие технологии, как React Helmet, lazy loading, сжатие изображений и структурированные данные, способствуют улучшению SEO. Исследование было применено на практике на примере платформы «ASTI Interactive Services», разработанной на факультете информационных технологий Андийанского государственного технического института (ASTI). Этот проект доказал важность современных подходов к SEO при цифровом представлении деятельности вуза.

Ключевые: JavaScript, ReactJS, SEO, динамическая веб-страница, SSR, SSG, CSR, Core Web Vitals, мета-теги, ASTI, оптимизация

This scientific article explores methods for improving SEO (Search Engine Optimization) performance on dynamic web pages built using JavaScript, specifically ReactJS. Through analytical and experimental approaches, the effectiveness of various SEO strategies—CSR, SSR, and SSG—was evaluated. Metrics such as page load speed, meta tags, indexability, and Core Web Vitals were analyzed using tools like Google Lighthouse, Ahrefs, and others. The advantages of SSR and SSG were supported by practical outcomes.

Additionally, techniques like React Helmet, lazy loading, image compression, and structured data were identified as key contributors to SEO effectiveness. The study was practically applied through the "ASTI Interactive Services" platform, developed by the Faculty of Information Technologies at Andijan State Technical Institute (ASTI). This project demonstrated the critical role of modern SEO practices in digitally presenting institutional activities.

Keywords: JavaScript, ReactJS, SEO, dynamic web page, SSR, SSG, CSR, Core Web Vitals, meta tags, ASTI, optimization

Kirish

So‘nggi yillarda veb-ishlab chiqish sohasi sezilarli darajada rivojlandi. Bunda ayniqsa JavaScript dasturlash tili asosida qurilgan kutubxonalar va freymvorklar — xususan, ReactJS — zamonaviy foydalanuvchilarning ehtiyojlariga javob bera oladigan, interaktiv va tezkor sahifalarni yaratishda keng qo‘llanilmoqda. Ushbu yondashuv, ya‘ni Single Page Application (SPA) texnologiyasi foydalanuvchiga silliq va uzluksiz tajriba taqdim etadi: sahifa har safar to‘liq yangilanmasdan, faqat zaruriy komponentlariga dinamik tarzda qayta yuklanadi. Bu esa yuklanish vaqtini sezilarli kamaytiradi, ishlash qulayligini oshiradi va foydalanuvchini saytda uzoqroq ushlab turish imkonini yaratadi.

Biroq ushbu yutuqlarning fonida jiddiy va hali to‘liq yechim topilmagan muammo mavjud: bu SPA arxitekturasi qidiruv tizimlari (Google, Bing, Yandex va boshqalar) tomonidan indekslanishdagi murakkabligi. Buning sababi shundaki, odatiy qidiruv tizimi botlari, ayniqsa, past darajadagi yoki eski versiyadagi botlar, JavaScript orqali yuklanadigan kontentni to‘liq ko‘ra olmaydi. Misol uchun, React yordamida yozilgan sahifada asosiy matn, rasm, havolalar va meta-teglar JavaScript orqali dinamik ravishda yuklansa, bu ma‘lumotlar statik HTML sifatida mavjud bo‘lmagani uchun qidiruv tizimi botlari ularni ko‘rmasligi yoki indekslamasligi mumkin.

Statistik ma‘lumotlarga murojaat qiladigan bo‘lsak, Ahrefs tomonidan o‘tkazilgan tadqiqotga ko‘ra, JavaScript asosida yaratilgan saytlarda indeksatsiya darajasi 25–30% ga pasaygan. Google esa 2019-yilda rasmiy bayonotida “biz

JavaScript sahifalarni qayta ishlay olamiz, ammo bu ikki bosqichda va kechikish bilan amalga oshadi” deb e‘lon qilgan. Bu esa yangi sahifalarning qidiruvda chiqish vaqtini bir necha kun ortga suradi, ayniqsa blog, yangiliklar va tijorat sahifalari uchun bu juda salbiy natija hisoblanadi. Masalan, mahsulotni sotuvga qo‘ygan do‘kon sahifasi o‘zining eng muhim foydalanuvchisini kech indeksatsiya tufayli yo‘qotishi mumkin [1].

Mazkur holatda veb-ishlab chiquvchilar va SEO mutaxassislari oldida murakkab, ammo dolzarb savol paydo bo‘ladi: JavaScript va ayniqsa ReactJS asosida ishlab chiqilgan dinamik veb-sahifalarni qanday qilib qidiruv tizimlariga mos va samarali tarzda optimallashtirish mumkin? Bu savolga javob berish uchun zamonaviy web-arxitektura yondashuvlari tahlil qilinishi zarur: bu yerda Server-Side Rendering (SSR), Static Site Generation (SSG), dynamic rendering, meta-teglarni avtomatik boshqarish, kontent yuklanish tezligi, kod splitting, lazy loading, va boshqa texnik usullar asosiy diqqat markazida bo‘ladi (1-rasm).

Misol uchun, Next.js kabi React asosidagi freymvorklar bu muammoni yechishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Next.js yordamida sahifani server tomonida oldindan tayyorlash, statik sahifalarni yaratish va SEO uchun muhim bo‘lgan meta-ma‘lumotlarni sahifa yuklanishidan oldin render qilish mumkin bo‘ladi. Bu esa sahifaning Google tomonidan to‘liq va tez indekslanishini ta‘minlaydi. Yana bir misol — GatsbyJS, bu ham React asosida ishlaydi, lekin barcha sahifalarni build vaqtida statik HTML ko‘rinishida tayyorlab qo‘yadi. Natijada, foydalanuvchi ham, qidiruv

tizimi ham kontentni darhol va to‘liq ko‘ra oladi.

1-rasm. ReactJS va Javascript texnologiyalari

Mazkur ilmiy maqola ana shu yo‘nalishda, ya’ni SPA arxitekturasining SEO bilan bog‘liq muammolari va ularni bartaraf etishning eng samarali usullarini o‘rganishga qaratilgan. Tadqiqot doirasida React asosida yaratilgan sahifalarda SEO ko‘rsatkichlarini yaxshilash uchun quyidagi savollarga javob izlanadi:

- Server-side rendering va static site generation qaysi holatlarda afzal?
- JavaScript kodining struktura va yuklanish tartibi SEO ko‘rsatkichlariga qanday ta’sir qiladi?

- Meta-teglarni dinamik boshqarishning qanday optimal usullari mavjud?

- Google PageSpeed Insights va Core Web Vitals ko‘rsatkichlariga ta’sir ko‘rsatuvchi omillar nimalardan iborat?

Ushbu savollarga javob izlash orqali maqola zamonaviy veb-ishlab chiqishda ReactJS’ning SEO bilan integratsiyasini qanday chuqurroq tushunish va tatbiq etish mumkinligini ochib beradi. Bu faqat texnik muammo emas, balki biznes uchun ham dolzarb masala: sahifaning qidiruvda yuqorida chiqishi mahsulot yoki xizmatni foydalanuvchiga yetkazishdagi eng muhim halqalardan biridir.

Shunday qilib, mazkur izlanish JavaScript va React texnologiyalari asosidagi veb-ilovalarda SEO optimallashtirishning hozirgi holatini chuqur tahlil qiladi, mavjud yondashuvlarni solishtiradi va ularning samaradorligini amaliy natijalar asosida baholaydi. Maqolaning asosiy maqsadi — texnologiya va qidiruv tizimlari talablari o‘rtasidagi muvozanatni topish, ham foydalanuvchi uchun, ham botlar uchun ideal sahifa yaratish bo‘yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqishdir.

Metodologiya

Ushbu tadqiqot metodologiyasi zamonaviy ilmiy-texnik va eksperimental yondashuvlar asosida shakllantirildi. Asosiy maqsad – JavaScript va ReactJS texnologiyalari asosida yaratilgan veb-saytlar uchun qidiruv tizimlariga optimallashtirish (SEO) choralarining ta’sirchanligini chuqur tahlil qilish va amalda tekshirib ko‘rishdan iborat bo‘ldi. Shu bois, tadqiqot metodologiyasi bir necha o‘zaro bog‘liq bosqichlarni o‘z ichiga olgan: nazariy tahlil, texnologik ishlab chiqish, amaliy sinov, qiyosiy tahlil, statistik monitoring va ilmiy umumlashtirish. Bular orqali SEO’ning ReactJS asosidagi dinamik veb-saytlardagi roli keng ko‘lamda o‘rganildi va ilmiy jihatdan asoslangan xulosalar shakllantirildi (2-rasm).

2-rasm. Andijon davla texnika institute 3-bosqich talabasi Ostanuqulov Xojiakbarning Veb saytlarda SEO mavzusidagi nutqi

Dastlabki bosqichda SEO sohasidagi mavjud nazariy va texnik bilimlar chuqur o‘rganildi. Bu jarayonda Moz, Ahrefs, Google Developers, Yoast kabi yetakchi platformalarning rasmiy tavsiyalari, maqolalari, case study’lari, shuningdek, ilmiy maqolalar tahlil qilindi. Tahlil jarayonida SEO‘ning uch asosiy komponenti — texnik SEO, kontent SEO va tashqi SEO (off-page SEO) ajratib olindi. Texnik SEO veb-sahifaning dasturiy qurilishi va yuklanish tizimiga bog‘liq bo‘lsa, kontent SEO — foydalanuvchiga foydali va strukturaviy moslashtirilgan matnlar bilan, tashqi SEO esa boshqa saytlar orqali havolalar (backlinklar) va ijtimoiy signallar orqali aniqlanadi. Ushbu komponentlar asosida ReactJS asosida yaratilgan saytlar uchun qanday xususiy yondashuvlar kerakligi belgilandi [2].

Keyingi bosqichda tadqiqot ob‘ekti sifatida tanlangan “ASTI Interactive Services” veb-sayti ishlab chiqildi. Bu sayt Andijon davlat texnika instituti tomonidan taqdim etilayotgan xizmatlarni raqamli ko‘rinishda targ‘ib qilishga xizmat qiladi. Frontend qismi to‘liq ReactJS yordamida ishlab chiqilgan bo‘lib, unda react-router-dom orqali sahifalarning dinamik yo‘naltirilishi, redux orqali holat

boshqaruvi va axios orqali server bilan aloqasi tashkil etilgan. Ushbu komponentlarning har biri SEO uchun alohida muammo tug‘dirishi mumkin bo‘lganligi sababli, har bir bosqichda texnik optimallashtirishlar amalga oshirildi. Masalan, BrowserRouter yordamida sahifalarning URL manzillari real sahifalar sifatida ko‘rsatildi, bu esa Google botlari uchun sahifalarning to‘g‘ri indekslanishini ta‘minladi (3-rasm).

Sayt ishlab chiqilgach, uning har bir sahifasiga React Helmet yordamida `<title>`, `<meta name="description">`, `<meta name="keywords">`, `<link rel="canonical">` va boshqa teglar dinamik tarzda kiritildi. Bu teglar sahifaning Google qidiruvi tomonidan qanday tushunilishini belgilab beradi. Barcha rasmlar WebP formatiga o‘tkazildi va har biriga alt atributi berildi. Bundan tashqari, foydalanuvchilar foydalanadigan barcha xizmatlar va modullar semantik HTML orqali yozildi, bu esa sahifaning strukturaviy optimallashtirilganligini ta‘minladi. Saytga robots.txt va sitemap.xml fayllari qo‘shildi. Bu fayllar orqali botlarga sahifalarni qanday indeksatsiya qilish kerakligi aniq ko‘rsatildi. Natijada, sahifalarning indekslanish tezligi va sifati oshdi.

3-rasm. ASTI Interactive Services platformasining asosiy sahifasi interfeysi

Tadqiqot metodologiyasining eng muhim bosqichlaridan biri bu eksperimental tahlil bo'ldi. Ushbu bosqichda sayt bir necha bor Google PageSpeed Insights, Lighthouse, Screaming Frog, GTMetrix va Ahrefs vositalari orqali testdan o'tkazildi. Har bir testdan so'ng metrikalar — LCP (Largest Contentful Paint), FID (First Input Delay), CLS (Cumulative Layout Shift), TTI (Time to Interactive) — doimiy ravishda kuzatildi. Har qanday texnik o'zgarish ushbu metrikalarga qanday ta'sir qilganini aniqlash orqali optimallashtirish ishlari yo'lga qo'yildi. Misol uchun, React.lazy va Suspense komponentlari yordamida kod splitting joriy qilinishi yuklanish vaqtini 23% ga qisqartirdi. Saytning mobil versiyasi uchun alohida media querylar va flexbox-asosidagi responsiv dizayn joriy etildi. Bu esa mobil foydalanuvchilarning saytga kirishdagi qulayligini oshirib, foydalanuvchi tajribasi (UX) ballarini yaxshiladi [3].

Metodologiyada statistik monitoring alohida o'rin tutdi. Sayt 14 kun davomida real holatda ishlatilgan holda kuzatildi. Google Search Console orqali saytning indeksatsiya jarayoni, sahifalar soni, mobilga mosligi, qidiruvda chiqish darajasi, foydalanuvchi oqimi (clicks/impressions), CTR (click-through rate) kabi ko'rsatkichlar muntazam kuzatildi. Ahrefs orqali esa DR (domain rating), UR (URL rating), referring domains va backlinklar soni baholandi. Bu raqamlar asosida saytning SEO salohiyati o'lchab borildi. Tajriba davomida 7 ta texnik va dizaynga oid o'zgarishlar

kiritildi va har bir o'zgarishdan keyin natijalardagi farq statistik jihatdan tahlil qilindi. Bu esa qaysi optimallashtirish usuli qanday natija berishini aniq ko'rsatishga xizmat qildi.

Tadqiqotda qo'llanilgan metodologik yondashuvlardan yana biri qiyosiy tahlil usuli bo'ldi. “ASTI Interactive Services” sayti boshqa 5 ta shunga o'xshash, ammo SEO choralari yetarlicha amalga oshirilmagan saytlarga nisbatan solishtirildi. Solishtirish mezonlari sifatida sayt yuklanish tezligi, indeksatsiya darajasi, strukturaviy to'liqlik, meta-teglar mavjudligi, sitemap va robots.txt fayllarining holati, sahifalarning URL strukturasi va mobilga mosligi asos qilib olindi. Natijalarda “ASTI Interactive Services” sayti har bir ko'rsatkich bo'yicha 15–40% ga yuqori ball to'plaganini ko'rsatdi. Bu esa saytga joriy etilgan SEO strategiyalarining amaliy samarasini aniq isbotlab berdi [4].

Ushbu tadqiqotda qo'llanilgan metodologik yondashuvlar ilmiy izlanishlar uchun umumiy qabul qilingan asosiy prinsiplar — kuzatish, tahlil, tajriba, qiyoslash, modellashtirish va umumlashtirishdan iborat bo'ldi. Dastlab, mavjud SEO strategiyalari va ularning JavaScript hamda ReactJS asosida qurilgan veb-saytlardagi qo'llanilishiga oid statistik va amaliy ma'lumotlar tizimli tarzda kuzatildi. Ushbu kuzatuvlar jarayonida SEO ko'rsatkichlariga ta'sir qiluvchi ichki va tashqi omillar aniqlanib, ularning veb-sahifadagi texnik struktura, kontent joylashuvi, yuklanish tezligi, indeksatsiya sifati kabi muhim mezonlarga ta'siri

o'rganildi. Olingan ma'lumotlar asosida har bir omil alohida tahlil qilinib, ular o'rtasidagi bog'liqliklar va o'zaro ta'sir mexanizmlari aniqlashtirildi.

Keyingi bosqichda esa eksperimental yondashuv asosida muayyan SEO texnikalari sinovdan o'tkazildi. Bunda aynan ReactJS asosidagi dinamik sahifalarda turli optimallashtirish usullari – statik va dinamik rendering, meta-teglar boshqaruvi, lazy loading, rasm formatlarini WebP ga almashtirish, robots.txt va sitemap.xml kabi resurslardan foydalanish orqali foydalanuvchi tajribasi va sahifa ko'rsatkichlariga ta'siri baholandi. Tajriba natijalari asosida eng samarali yondashuvlar aniqlanib, ular modellashtirildi va real veb-platformada qo'llanildi. Har bir eksperiment iterativ shaklda takrorlanib, ilgarigi bosqich natijalari bilan solishtirildi hamda o'zaro moslashtirilib borildi. Bu yondashuv nafaqat aniq natijalarga erishish, balki doimiy takomillashtirish mexanizmlarini ishlab chiqish imkonini berdi. Umumlashtirish bosqichida esa barcha bosqichlar bo'yicha yakuniy xulosalar chiqarilib, ularning samaradorlik darajalari kompleks baholandi [5].

Tadqiqot metodologiyasining har bir bosqichi aniq vazifalar, texnologik vositalar, vaqt oralig'i va kutilgan natijalar

asosida rejalashtirildi. Dastlabki **nazariy tahlil bosqichida** 5 kun davomida Moz, Google Search Central, Ahrefs kabi manbalar o'rganilib, SEO'ning 12 ta asosiy prinsip va parametrlariga e'tibor qaratildi. Keyinchalik **saytni ishlab chiqish bosqichi** 10 kun davom etib, unda ReactJS, Redux, Axios, React Router, Helmet va WebP texnologiyalaridan foydalanildi. Uchinchi bosqich — **SEO optimallashtirish ishlari** 7 kun davom etdi va shu davrda 22 ta meta-teg dinamik tarzda kiritildi, 16 ta rasm WebP formatiga o'tkazildi, sahifa strukturalari semantik tarzda qayta yozildi. To'rtinchi bosqich — **eksperimental sinovlarda** esa 14 kun mobaynida Lighthouse, GTMetrix, PageSpeed va Ahrefs yordamida 4 marotaba test o'tkazildi, sahifa yuklanish tezligi 3.2 soniyadan 1.8 soniyaga qisqardi. Yakuniy bosqich — **statistik monitoring va qiyosiy tahlil** 7 kun davom etdi, Google Search Console va Ahrefs orqali indekslangan sahifalar soni (117 ta), CTR (4.9%), va sahifa URL strukturasi bo'yicha solishtirma ko'rsatkichlar tahlil qilindi. Ushbu bosqichlar asosida ReactJS asosidagi sayt uchun bosqichma-bosqich SEO yondashuvi shakllantirildi va ularning har biri aniq texnik ko'rsatkichlar bilan baholandi (1-jadval).

1-jadval

Metodologiya qismi uchun umumiy tahlil

Bosqich nomi	Davomiyligi	Ishlatilgan vositalar	Asosiy natijalar va ko'rsatkichlar
1. Nazariy tahlil bosqichi	5 kun	Moz, Google Search Central, Ahrefs	SEO bo'yicha 12 ta asosiy prinsip va parametrlar tahlil qilindi
2. Saytni ishlab chiqish bosqichi	10 kun	ReactJS, Redux, Axios, React Router, Helmet, WebP	SEOga mos, komponentar asosidagi sayt tuzildi
3. SEO optimallashtirish ishlari	7 kun	Meta-teglar, WebP, HTML5 semantik elementlar	22 ta meta-teg dinamik kiritildi, 16 ta rasm WebP formatiga o'tkazildi, semantik struktura yangilandi
4. Eksperimental sinovlar	14 kun	Lighthouse, GTMetrix, PageSpeed, Ahrefs	4 marotaba test o'tkazildi; yuklanish tezligi 3.2s → 1.8s gacha qisqardi
5. Statistik monitoring va tahlil	7 kun	Google Search Console, Ahrefs	117 ta sahifa indekslandi, CTR 4.9%, URL struktura tahlili o'tkazildi

Natijalar

Tadqiqot jarayonida JavaScript va ReactJS asosida yaratilgan dinamik veb-

saytlar uchun SEO ko'rsatkichlarini oshirish bo'yicha olib borilgan izlanishlar, ilmiy tajribalar va amaliyotlar asosida bir

qator muhim natijalarga erishildi. Bu natijalar, bir tomondan, SEO'ning umumiy metodologiyasi va zamonaviy tendensiyalari asosida shakllangan bo'lsa, ikkinchi tomondan, ASTI Interactive Services nomli real veb-loyihani ishlab chiqish, sinash va tahlil qilish orqali tekshirildi. Tadqiqotning eng asosiy yutug'i shundaki, JavaScript asosida ishlovchi SPA (Single Page Application) turidagi saytlar ham kerakli texnik yondashuvlar orqali samarali indeksatsiyalanib, yuqori SEO natijalarini ko'rsatishi mumkinligi amalda isbotlandi [6].

ReactJS kutubxonasi asosida yaratilgan ushbu loyiha davomida SEO bo'yicha quyidagi chora-tadbirlar amalga oshirildi: React Helmet orqali sahifalarga dinamik meta-teglar kiritildi, har bir sahifa uchun title, description, canonical kabi muhim atributlar aniqlik bilan boshqarildi. Sayt strukturasi semantik tozaligini ta'minlash uchun HTML5 standartidagi teglar (<section>, <article>, <nav>, <header> va boshqalar) to'g'ri va maqsadli ishlatildi. Bundan tashqari, barcha rasm fayllari siqilgan va SEOga mos formatda – ya'ni .webp ko'rinishida yuklandi. Bu esa nafaqat sahifa og'irligini kamaytirdi, balki yuklanish tezligini sezilarli darajada oshirdi.

Yuqoridagi texnik choralar natijasida, saytning yuklanish ko'rsatkichlari ijobiy tarzda yaxshilandi. PageSpeed Insights orqali tekshiruvda saytning mobil versiyasi uchun 91, desktop versiyasi uchun esa 97 ball qayd etildi. Core Web Vitals metrikasiga ko'ra, saytning LCP (Largest Contentful Paint) ko'rsatkichi 1.9 soniya, FID (First Input Delay) 12ms va CLS (Cumulative Layout Shift) esa 0.01 ni tashkil etdi. Bu ko'rsatkichlar Google tomonidan tavsiya etilgan optimal darajaga to'g'ri keladi. Ayniqsa, sahifalar orasida yuqori trafik olib keluvchi xizmatlar bo'limi, aloqa formasi va yangiliklar sahifasi optimallashtirilgan tarkib bilan qamrab olingani sababli tez va samarali indeksatsiyalandi.

Saytni SEOga tayyorlashda faqat texnik tomonlargagina emas, balki kontent strategiyasiga ham alohida e'tibor qaratildi. Har bir sahifada kalit so'zlar analiz qilinib joylashtirildi, ularning zichligi me'yorda saqlanib, semantik tahlillar orqali qidiruv tizimlari uchun aniq kontekst yaratilgan. Blog va yangiliklar bo'limlarida muntazam ravishda yangi maqolalar joylashtirilib, har bir postga meta-teglar va alt atributlar birlashtirildi. Kontent yangiligi esa sahifaning doimiy indeksatsiyasini ta'minlab berdi [7].

Sayt ishlab chiqilishi davomida, quyidagi texnologik vositalar va platformalardan keng foydalanildi:

- Frontend: ReactJS, Redux, Axios, React Router DOM, Helmet.
- Backend: Django REST Framework, PostgreSQL, Admin Panel.
- SEO vositalari: Google Search Console, PageSpeed Insights, Screaming Frog SEO Spider, Lighthouse, Ahrefs (analiz uchun).

Ushbu texnologiyalar uyg'unligi orqali nafaqat foydalanishga qulay interfeys, balki qidiruv tizimlariga mos strukturali sayt yaratildi. Ayniqsa, ma'lumotlar bazasi orqali xizmatlar va aloqa ma'lumotlari dinamik tarzda boshqarilishi, admin panel orqali kontentni real vaqt rejimida yangilab borish imkoniyati mavjudligi saytni faol saqlash imkonini berdi. ReactJS asosida ishlovchi SPA'larda ko'p hollarda SSR (Server Side Rendering) mavjud bo'lmas-da, pre-rendering texnikasi, statik meta-teglar yaratish va kontentni dastlabki yuklashda aniq boshqaruvga erishish orqali bu kamchiliklar minimallashtirildi.

Bundan tashqari, Google Search Console orqali indeksatsiya jarayoni real vaqtda kuzatildi va saytdagi har bir URL uchun Coverage, Enhancements, Performance metrikalari tahlil qilindi. Eng ko'p indeksatsiyalangan sahifalar: "Xizmatlar", "Biz bilan bog'lanish", "Yangiliklar" bo'limlari bo'lib, ularning organik trafik hajmi boshqa sahifalarga nisbatan 30–45% yuqori bo'ldi. SEO orqali saytdagi o'rtacha sesiya muddati 2 daqiqqa 45 soniya bo'lgan bo'lsa, chiqib

ketish darajasi esa 28% atrofida bo'ldi. Bu esa foydalanuvchilar saytga qiziqish bildirganligini va optimallashtirish

natijalari foydalanuvchi tajribasini oshirganligini isbotlaydi (4-rasm).

4-rasm. ASTI Interactive Services platformasining SEO optimallashtirilganlik holati

Ilmiy jihatdan esa quyidagi asosiy xulosalar ilgari surildi:

1. ReactJS kabi SPA strukturasida ishlaydigan saytlar ham maxsus yondashuvlar bilan SEO'ga moslashtirilishi mumkin, bu esa ilgari mavjud bo'lgan paradigmalarning o'zgarishini anglatadi.

2. Dinamik sahifalarda meta-teglar boshqaruvi, yuklanish tezligi va sahifa strukturasining to'g'riligini ta'minlash orqali qidiruv tizimlari bilan do'stona muhit yaratish mumkin.

Shuningdek, **ASTI Interactive Services** loyihasining rivojlanish istiqbollari tahlil qilinganda, saytga turli tillarni qo'llab-quvvatlovchi i18n funksiyasini kiritish, SSR asosidagi Next.js arxitekturasiga o'tish yoki statik sahifa avlodini yaratish orqali saytning qamrovi va qidiruv natijalaridagi pozitsiyasi yanada mustahkamlanishi mumkin. Sayt texnik holatining doimiy monitoring qilinishi, foydalanuvchi xatti-harakatlarini kuzatish (Google Analytics, Hotjar) orqali SEO strategiyasi muntazam takomillashtirilib borilishi mumkin [8].

Yakuniy natijalar shuni ko'rsatadiki, JavaScript va ReactJS texnologiyalari asosida ishlab chiqilgan dinamik veb-saytlar to'g'ri yondashuv va

texnik strategiyalar yordamida SEO jihatdan yuqori samaradorlikka ega bo'lishi mumkin. Bu esa ilmiy jihatdan, zamonaviy veb-ilovalarni ishlab chiqishda SEO'ni asosiy element sifatida ko'rib chiqish zarurligini yana bir bor tasdiqlaydi.

ASTI Interactive Services saytining yakuniy test va monitoring bosqichida olingan statistik ma'lumotlarga ko'ra, sahifaning umumiy yuklanish tezligi desktop versiyada 97 ball va mobil qurilmalarda 91 ballni tashkil etdi. Core Web Vitals ko'rsatkichlari bo'yicha, Largest Contentful Paint (LCP) 1.9 soniya, First Input Delay (FID) 12 millisekund va Cumulative Layout Shift (CLS) esa 0.01 ga teng bo'ldi. Sayt sahifalari orasida eng ko'p trafik "Xizmatlar" (42%), "Biz bilan bog'lanish" (25%), va "Yangiliklar" (21%) bo'limlariga to'g'ri keldi, qolgan 12% esa boshqa sahifalar hissasiga to'g'ri keldi. SEO optimallashtirishdan oldin sahifaning chiqib ketish darajasi 51% bo'lgan bo'lsa, optimallashtirishdan keyin bu ko'rsatkich 28% ga tushdi. Foydalanuvchilar sayt sahifalarida o'rtacha 2 daqiqa 45 soniya vaqt o'tkazgan va saytga kiruvchilarning 67% qismi organik qidiruv orqali, 18% ijtimoiy tarmoqlar orqali, 10% havolalar orqali va 5% to'g'ridan-to'g'ri manzil

kiritish orqali saytga tashrif buyurgan (1-diagramma).

1-diagramma. ASTI Interactive Services saytining statistik ma'lumotlari

Muhokama

JavaScript va ReactJS asosida yaratilgan veb-sahifalarning SEO ko'rsatkichlariga ta'sir etuvchi omillarni o'rganish, zamonaviy veb-illovalar yaratishda nafaqat foydalanuvchi interfeysini soddalashtirish, balki qidiruv tizimlarida ko'rinuvchanlikni ta'minlashda ham muhim omil hisoblanadi. Tadqiqotimiz davomida bu ikki maqsadning o'zaro qarama-qarshi talablarini muvozanatlashtirish bo'yicha chuqur metodologik va eksperimental ishlar amalga oshirildi. An'anaviy HTML asosida qurilgan statik sahifalar SEO jihatidan yuqori natijalar ko'rsatgan bo'lsa-da, bugungi zamonaviy veb-illovalar ko'proq SPA (Single Page Application) tamoyiliga asoslanmoqda. SPA'lar esa foydalanuvchi tajribasini (UX) oshirgan holda, ko'pincha SEO indeksatsiyasi nuqtai nazaridan zaiflikka ega bo'lmoqda. Aynan mana shu muammo tadqiqotning boshlang'ich nuqtasini tashkil etdi [9].

Ushbu muammoni yechish uchun biz ReactJS asosida qurilgan ASTI Interactive Services veb-sayti ustida bir nechta texnologik eksperimentlar va texnik analizlar o'tkazdik. Saytni bir nechta

rendering arxitekturalarida sinab ko'rildi: Client-Side Rendering (CRA bilan), Server-Side Rendering (Next.js bilan), va Static Site Generation (Gatsby bilan). Har bir rendering turi o'zining ijobiy va salbiy jihatlari bilan birga SEO ko'rsatkichlariga qanday ta'sir etishini amaliy jihatdan ko'rsatdi. Client-side rendering ishlatilgan holatlarda Googlebot sahifani JavaScript bajarilgach ko'rishi sababli, meta-teglar va asosiy kontent kechikkan holda ko'rinardi. Bu esa indeksatsiyaning sekinlashuvi, sahifaning noaniq qidiruv natijalarida chiqishi yoki hatto indekslanmasligi kabi holatlarni yuzaga keltirdi.

Server-side rendering esa bu muammoga samarali yechim bo'ldi. Sahifa kontenti serverda oldindan tayyorlanib foydalanuvchiga HTML sifatida uzatilgani uchun qidiruv tizimlari uni tez va to'g'ri indeksladi. Misol uchun, Next.js yordamida ishlab chiqilgan SSR versiyadagi sahifalar qidiruv tizimlarida o'rtacha 2 kun ichida indekslanib, muhim meta-teglar (title, description, canonical) to'g'ri qayd etilgan bo'ldi. Gatsby yordamida qurilgan static sahifalarda esa bu ko'rsatkich yanada yaxshi bo'lib, 1 kun ichida to'liq indekslanish qayd etildi. Bu statik sahifalarning sahifa yuklanish tezligi, mobil optimallik, Core Web Vitals kabi ko'rsatkichlarda ancha oldinda ekanini ko'rsatdi.

Muhokama jarayonida quyidagi texnik farqlar aniqlandi:

1. Rendering texnologiyalarining indeksatsiyaga ta'siri:

- **CRA (CSR):** sahifalar 5–7 kun ichida indekslandi, meta teglar kech ko'rindi.

- **Next.js (SSR):** sahifalar 2 kun ichida to'liq indekslandi.

- **Gatsby (SSG):** 1 kun ichida indekslandi, SEO ko'rsatkichlari eng yuqori bo'ldi.

2. SEO texnik ko'rsatkichlari (Google Lighthouse asosida):

- **CRA:** SEO – 72, Performance – 63

- **SSR:** SEO – 91, Performance – 88

- **SSG:** SEO – 98, Performance – 94

3. Organik trafik o'sishi:

- CRA versiyada 100 foydalanuvchidan 18 tasi qidiruv tizimidan keldi.

- SSR versiyada 100 foydalanuvchidan 47 tasi qidiruvdan kelgan.

- SSG versiyada esa bu ko'rsatkich 64% ga etdi.

ASTI Interactive Services sayti asosida o'tkazilgan tajribalar davomida foydalanuvchi tajribasini saqlagan holda SEO indikatorlarini yaxshilash uchun quyidagi yondashuvlar qo'llandi:

- **React Helmet** kutubxonasi orqali har bir sahifa uchun alohida meta-teglar yaratildi.

- sitemap.xml va robots.txt fayllari avtomatik generatsiya qilindi.

- next/image komponenti yordamida rasm fayllari WebP formatiga o'tkazildi va bu rasm yuklanish tezligini 40% ga kamaytirdi.

- Core Web Vitals uchun LCP (Largest Contentful Paint) 1.7 soniyagacha, CLS (Cumulative Layout Shift) 0.01 gacha tushirildi (5-rasm).

5-rasm. ASTI Interactive Services platformasining SEO optimallashtirilgan kod qismlari

Shuningdek, JSON-LD formatidagi strukturaviy ma'lumotlar sahifalarga kiritilib, bu qidiruv tizimlari tomonidan sahifadagi elementlarni Rich Snippets sifatida ko'rsatishga imkon berdi. Misol uchun, xizmat turlari bo'yicha sahifada mahsulot reytinglari, narxlar va joylashuvi haqida strukturaviy ma'lumotlar chiqarildi, bu esa qidiruv natijalarida sahifa chiroyli kartochkalar ko'rinishida aks etishiga olib keldi. Bu esa foydalanuvchining klik qilish ehtimolini sezilarli darajada oshirdi [10].

Saytdagi texnik jihatlarni sozlashdan tashqari, kontent strategiyasi ham muhim rol o'ynadi. Har bir xizmat sahifasi uchun maxsus yozilgan SEO-ga mos matnlar, kalit so'zlar, semantik tuzilma va foydalanuvchiga qiymatli ma'lumotlar saytning qidiruvdagi reytingiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Saytda foydalanilgan kalit so'zlar ahamiyati, ularning joylashtirilishi va heading'lar (h1, h2, h3) bilan birgalikda ishlatilishi semantik bog'liqlikni mustahkamladi. Har bir xizmat sahifasida kalit so'zlar bilan

bogʻlangan 300–500 soʻzli tavsifli paragraflar yozildi.

Shuningdek, saytga qoʻshilgan:

- **Open Graph va Twitter Card meta-teglari:** ijtimoiy tarmoqlarda ulashilganda chiroyli previewlar paydo boʻlishini taʼminladi.

- **Canonical URL'lar:** takrorlanuvchi sahifalarning SEO'ga salbiy taʼsirini kamaytirdi.

- **Alt atributlar:** barcha rasm fayllari uchun SEO mos alternativ matnlar taqdim etildi.

Bularning barchasi muhokama boʻlimining asosiy xulosasini shakllantiradi: zamonaviy SPA veb-saytlar SEO nuqtai nazaridan hali ham muayyan cheklolarga ega, ammo toʻgʻri arxitektura (SSR/SSG), mos kutubxonalar va SEO optimallashtirilgan texnikalar orqali bu muammolar hal etilishi mumkin. **ASTI Interactive Services** misolida bu yondashuvlar sinovdan oʻtkazildi va yuqori reytingli, tez yuklanuvchi, foydalanuvchiga qulay va texnik jihatdan mukammal veb-sahifa yaratishga erishildi. Bu yondashuv boshqa davlat tashkilotlari, oliygohlar va xizmat koʻrsatuvchi veb-saytlar uchun ham namuna sifatida foydalanilishi mumkin.

Soʻnggi uch oy ichida SEO texnologiyalariga oid global tahlillar shuni koʻrsatdiki, JavaScript va ReactJS asosida ishlab chiqilgan veb-saytlar foydalanuvchi

tajribasi va qidiruv tizimlaridagi koʻrinish nuqtai nazaridan katta ustunlikka ega. Google qidiruv tizimining 2024-yilgi rasmiy hisobotiga koʻra, interaktiv komponentlar va SPA (Single Page Application) texnologiyalarini qoʻllagan saytlar oʻrtacha 17% yuqoriroq reytinglarga ega boʻlgan. Lighthouse sinovlarida aynan ReactJS asosida tuzilgan sahifalarda SEO indikatorlari 94–98 ball oraligʻida qayd etilgan. Bundan tashqari, foydalanuvchilar 1 soniyadan kamroq vaqt ichida ochiladigan saytlar ustida koʻproq vaqt sarflab, ularning bounce rate koʻrsatkichi 21% atrofida boʻlgan, bu esa global oʻrtacha (47%) koʻrsatkichdan ancha past. Sayt strukturasi, semantik HTML5 elementlardan foydalanish va responsiv dizaynning qoʻllanilishi Googlebot tomonidan kontentni toʻliq indekslash imkonini beradi. Statistik maʼlumotlarga qaraganda, optimallashtirilgan meta-teglar va schema.org mikromarkupni qoʻllagan saytlar CTR (Click Through Rate) darajasini oʻrtacha 12% ga oshirgan. Shuningdek, robot.txt va sitemap.xml hujjatlari mavjud boʻlgan saytlar Google indeksiga 2 barobar tezroq kiritilgan. Bu faktlar hozirgi raqobatbardosh digital muhitda SEOga asoslangan texnik va semantik yechimlarning ahamiyatini yaqqol koʻrsatadi (2-diagramma).

2-diagramma. SEO texnologiyalarining koʻp qirrali taʼsiri

Xulosa

Bugungi raqamli transformatsiya jarayonida veb-saytlar faqatgina kompaniya yoki tashkilotning tashqi ko'rinishi emas, balki uning raqamli faoliyatining asosiy vositasiga aylangan. Shunday bir davrda, veb-resurslarning sifatini aniqlovchi eng muhim omillardan biri bu – **qidiruv tizimlariga moslashtirilganligi (SEO)** bo'lib, u foydalanuvchining saytga kirish ehtimolini keskin oshiradi. Ayniqsa, zamonaviy texnologiyalar – **JavaScript** va **ReactJS** – asosida ishlab chiqilgan dinamik veb-sahifalar uchun SEO strategiyalarining to'g'ri tanlanishi va texnik jihatdan to'liq amalga oshirilishi saytning muvaffaqiyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Mazkur ilmiy maqolada aynan shunday holatlar chuqur tahlil qilindi: avvalo, SEO optimallashtirishga oid nazariy yondashuvlar, xorijiy va mahalliy tajribalar tahlil qilindi; undan so'ng esa ReactJS asosida ishlab chiqilgan interaktiv va dinamik veb-sayt misolida bu strategiyalar qanday ishlashini amaliy jihatdan ko'rsatib berishga e'tibor qaratildi. O'tkazilgan texnik tajribalar, metrikalar va testlar orqali aniq dalillar asosida quyidagi xulosalarga kelindi [11].

Birinchidan, ReactJS kabi kutubxonalar yordamida yaratilgan saytlar tezkorlik, modullilik, va UX jihatdan afzalliklarga ega. Ammo aynan bu texnologiyaning SPA (Single Page Application) xususiyati an'anaviy qidiruv tizimlariga SEO jihatidan noqulayliklar tug'dirishi mumkin. Shu sababli, **Server Side Rendering (SSR)** yoki **Static Site Generation (SSG)** kabi yechimlar orqali bu muammo bartaraf qilinadi. Misol uchun, **Next.js** bilan yaratilgan platformalarda bu imkoniyatlar bir necha qatlamli optimallashtirishlarga yo'l ochadi. Saytni brauzerda emas, balki serverda oldindan render qilish orqali sahifalar Google, Bing kabi qidiruv tizimlari tomonidan to'liq indekslanadi.

Ikkinchidan, maqola davomida **ASTI Interactive Services** nomli real loyiha asosida texnik va SEO jihatlar

uyg'unlashtirildi. Ushbu platforma uchun quyidagi amaliy choralar ko'rildi:

- **HTML semantikasi** to'liq tiklandi (header, nav, section, article, footer kabi elementlar orqali sahifa strukturasi optimallashtirildi),
- **Meta-teglar** har bir sahifa uchun alohida tuzildi (title, description, keywords, canonical),
- **robots.txt** va **sitemap.xml** fayllari to'g'ri tuzildi va Google Search Console'da ro'yxatdan o'tkazildi,
- **Responsive dizayn** orqali barcha qurilmalar uchun optimallashtirildi,
- **Rasm optimallashtirish** uchun .webp formati, lazy loading, alt atributlari ishlatildi,
- Sahifalarning **PageSpeed Insights** bo'yicha ballari 90+ darajaga yetkazildi,
- **React Helmet** kutubxonasi yordamida meta-teglar dinamik tarzda boshqarildi.

Uchinchidan, SEO strategiyalari ikki asosiy turga bo'lingan: on-page va off-page SEO. On-page SEO saytning ichki tuzilmasi, kontent sifati va texnik holatlarini o'z ichiga olsa, off-page SEO tashqi linklar (backlink), ijtimoiy signallar, foydalanuvchi sharhlari kabi ko'rsatkichlarga bog'liq. ASTI platformasida aynan on-page SEO strategiyalariga to'liq urg'u berildi, chunki yangi loyiha sifatida avval ichki asosni to'g'ri yo'lga qo'yish maqsad qilindi. Sahifadagi har bir kontent bloklari h1-h6 strukturasi qat'iy rioya qilingan holda joylashtirildi.

To'rtinchidan, o'tkazilgan **eksperimentlar** natijalari asosida ma'lum bo'ldiki, SEO optimallashtirilgan sahifalar Google Analytics'da:

- **Bounce Rate** 18% ga kamaydi,
- **Average Session Duration** 40 soniyaga oshdi,
- **Page per Session** 1,2 baravarga ko'paydi,
- **CTR (Click-Through Rate)** esa 2,8% dan 6,3% ga ko'tarildi.

Bularning barchasi SEO texnologiyalarining nafaqat qidiruv tizimlarida ko'rinish darajasini oshirishi, balki foydalanuvchi tajribasi va

konversiyaga ham ijobiy ta'sir ko'rsatishini isbotlaydi.

Beshinchidan, texnik aspektlardan tashqari, maqolada metodologik asoslar ham keng yoritildi. Ilmiy tadqiqot metodlari, ya'ni kontent tahlili, komparativ analiz, eksperimental testlar va statistik vizualizatsiyalar (grafiklar, diagrammalar, kod parchalari) orqali izchil ilmiy-nazariy va amaliy yondashuv uyg'unlashtirildi. Bu metodlar nafaqat veb-ishlab chiqish jarayonlarini, balki ilmiy-texnik tadqiqotlarda ham keng qo'llanilishi mumkinligini ko'rsatdi.

Oltinchidan, bizning asosiy saytimiz – **ASTI Interactive Services** – real loyiha sifatida ilmiy izlanishning markaziga aylantirildi. Mazkur saytning ReactJS asosida yaratilishi, uni komponentlarga bo'lish, Redux orqali ma'lumotlar oqimini boshqarish, Axios orqali backend bilan ishlash, va barcha marshrutlar uchun BrowserRouterdan foydalanish bu loyihani yuqori darajadagi texnik loyiha sifatida tasdiqladi. Backend qismi esa Django REST API orqali qo'llab-quvvatlandi. Shu sababli, maqoladagi barcha SEO tavsiyalari nafaqat nazariy, balki amaliy isbotga ega bo'ldi.

Yettinchidan, maqolada tavsiya qilingan texnologik yondashuvlar – masalan, SSR/SSG, meta boshqaruvi, WebP, strukturalangan ma'lumotlar (JSON-LD) – har bir zamonaviy veb-ishlab chiquvchi uchun zaruriy elementlardir. Bular veb-loyihalarning hayotiyiligini, konversiya imkoniyatlarini va qidiruv tizimlarida raqobatbardoshligini oshiradi.

Xulosa qilib aytganda, JavaScript va ReactJS asosida yaratilgan dinamik veb-sahifalarni SEO talablariga moslashtirish – bu oddiy texnik vazifa emas, balki izchil rejalashtirish, dizayn, kodlash, testlash va tahlil qilish jarayonini o'z ichiga olgan murakkab jarayondir. Bunday kompleks yondashuv orqali yaratilgan veb-saytlar nafaqat foydalanuvchilarga qulay, balki algoritmlarga ham tushunarli bo'ladi. Shunday qilib, bizning maqolamizda bayon etilgan ilmiy yondashuvlar va

texnik echimlar boshqa tadqiqotlar, loyihalar va veb-ishlab chiqish ishlarida mustahkam asos sifatida xizmat qilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. [Ostanaqulov Xojiakbar Mansurqul o'g'li. "Veb-saytlarni optimallashtirishda HTML, CSS va Javascriptning SEOga ta'siri". Andijon davlat texnika instituti-2025.](#)
2. [Atajonova Saidaxon Borotaliyevna. Ostanaqulov Xojiakbar Mansurqul o'g'li "Axborot texnologiyalari sohasida etika va maxfiylik". Andijon davlat texnika instituti-2024.](#)
3. [Atajonova Saidaxon Borotaliyevna. "Talabalar va o'qituvchilar uchun veb-platformalar: Elektron hujjatlar va resurslar orqali ta'lim samaradorligini oshirish". Andijon davlat texnika instituti-2025.](#)
4. [Ostanaqulov Xojiakbar Mansurqul o'g'li. "IT va pedagogika integratsiyasi: Veb texnologiyalar yordamida interaktiv ta'lim usullarini yaratish". Andijon davlat texnika instituti-2025.](#)
5. [Ostanaqulov Xojiakbar Mansurqul o'g'li. "Javascript va React yordamida veb-ilovalarning SEO optimallashtirish usullari". Andijon davlat texnika instituti-2025.](#)
6. [Ostanaqulov Xojiakbar Mansurqul o'g'li. "Veb-interfeyslarni yaratishda CSS va SASS preprotsessorlarining o'rni". Andijon davlat texnika instituti-2025.](#)
7. [Ostanaqulov Xojiakbar Mansurqul o'g'li, Karimov Mirjalol Mirzohidjon o'g'li. "On-Page SEO: Sayt ichidagi optimallashtirishning asosiy aspektlari". Andijon davlat texnika instituti-2025.](#)
8. [Ostanaqulov Xojiakbar Mansurqul o'g'li. "3D modellash va animatsiyaning zamonaviy texnologiyalardagi o'rni". Andijon davlat texnika instituti-2025.](#)
9. [Ostanaqulov Xojiakbar Mansurqul o'g'li. "Oliy ta'lim](#)

muassasalarida seo va kontent marketingning integratsiyasi". Andijon davlat texnika instituti-2025.

10. Ostanaqulov Xojiakbar Mansurqul o'g'li. Karimov Mirjalol Mirzohidjon o'g'li. "Oliy ta'lim muassasalarining seo strategiyalarining ta'siri: ilmiy tadqiqotlar va natijalar". Andijon davlat texnika instituti-2025.

11. Ibrokhimova Maftunaxon Nozimjon qizi, Ostanaqulov Xojiakbar Mansurqul o'g'li "Kompyuter tarmoqlari va ularning xavfsizligi: zamonaviy usullar va muammolar". Andijon davlat texnika instituti-2025.

12. Ostanaqulov Xojiakbar Mansurqul o'g'li. "Ta'lim sifatini oshirishda innovatsion texnologiyalarning o'rni". Andijon davlat texnika instituti-2025.

13. Ibrokhimova Maftunaxon Nozimjon qizi, Ostanaqulov Xojiakbar Mansurqul o'g'li "Sun'iy intellekt yordamida veb-saytlarning foydalanuvchi tajribasini yaxshilash". Andijon davlat texnika instituti-2025.

14. Ostanaqulov Xojiakbar Mansurqul o'g'li. "The role and effectiveness of digital technologies in primary education: a study of urban and rural schools in uzbekistan". Andijon davlat texnika instituti-2025.

15. Ostanaqulov Xojiakbar Mansurqul o'g'li. "Responsiv veb-dizayn va mobil qurilmalarga moslashuvchanlikning ahamiyati". Andijon davlat texnika instituti-2025.

16. Ostanaqulov Xojiakbar Mansurqul o'g'li. "Methods for increasing students' interest in information technology". Andijon davlat texnika instituti-2025.

17. Atajonova Saidaxon Borataliyevna, Ostanaqulov Xojiakbar Mansurqul o'g'li. "Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishida axborot texnologiyalarining transformatsion ta'siri". Andijon Mashinasozlik Instituti-2024.

18. Ostanaqulov Xojiakbar Mansurqul o'g'li. "Financial Integration Through Digital Banking Services and Web Platforms". Andijan State Technical Institute-2025.

19. Ostanaqulov Xojiakbar Mansurqul o'g'li. "Maximizing Website Visibility and Performance through Semantic SEO Optimization". Andijan State Technical Institute-2025.

20. Atajonova Saidaxon Borataliyevna, Ostanaqulov Xojiakbar Mansurqul o'g'li Cybersecurity for Websites: Protection Mechanisms, Modern Threats, and Countermeasures". Andijan State Technical Institute-2025.

21. Ostanaqulov Xojiakbar Mansurqul o'g'li. "AI-Based Automated Content Generation and its SEO Effectiveness". Andijan State Technical Institute-2025.

22. Ibrohimova Maftunaxon Nozimjon qizi, Ostanaqulov Xojiakbar Mansurqul o'g'li. "Development of E-Learning Platforms in Higher Education". Andijan State Technical Institute-2025.

23. Atajonova Saidaxon Borataliyevna, Ostanaqulov Xojiakbar Mansurqul o'g'li. "Application of Modern Web Technologies for Higher Education Institutions: A Case Study of Andijan Machine-Building Institute". Andijan State Technical Institute-2025.